

ГЕРОИЗМ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСКОЙ ССР)

© 2024. *В. С. Ешпанов*

В данной статье рассмотрен неопределимый вклад женщин и детей республики в разгром врага. Автор анализирует вклад конкретных женщин и детей в победу над врагом в Великой Отечественной войне. Изучены примеры непосредственного участия в вооруженной борьбе женщин и детей. Описываются факты из жизни о стойкости характера и патриотического отношения к Отчизне. Проанализированы трудности, с которыми сталкивались женщины и дети в эти тяжелые годы войны.

Ключевые слова: Казахстан, женщины, дети, Великая Отечественная война, подвиг, героизм, Победа.

Современное общество сегодня ставит фундаментальные задачи в области патриотического воспитания прошлого, для обучения нового поколения. По мере развития исторического знания периодически возникает потребность в переосмыслении явлений и процессов прошлого. Женщины и дети – это большая социальная группа общества, оказывающая существенное влияние на политику в новейшей истории суверенного Казахстана. В истории нашей Отчизны есть события, которые не меркнут в памяти поколений. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) – это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего Отечества. Она коснулась каждого человека, затронула его семью, каждый угол страны. Это был не только период военных действий, но и время испытания на прочность всех сфер жизни общества. В то время, когда мужчины уходили на фронт, большая ответственность легла на плечи женщин и детей. Они своим трудом и храбростью в тылу и на фронте внесли свой вклад в Победу [1, с. 76].

Целью данного исследования является изучение участия женщин и детей в годы суровых испытаний периода Великой Отечественной войны. Начавшаяся в 1941 году, Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь советских граждан. Приток женщин в ряды вооруженных сил был связан с огромными людскими потерями в ходе военных событий. В данной статье основное внимание акцентируется, на ратных подвигах, приведены конкретные примеры трагического опыта женщин и детей. Патриотический порыв героизма женщин и детей превзошел все ожидания советского правительства.

Вопрос о роли женщин и детей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. давно привлекает внимание историков. Советские историки В.Г. Еремин и П.Ф. Исаков [7], В.С. Мурманцева [5], А.М. Сеницын [2] рассматривали отдельные вопросы исследуемой темы. В отечественной историографии тема посвященная подвигам детей и подростков в год войны, на наш взгляд, не достаточно изучена.

В мирное время девушки, которые учатся военным специальностям, представляются нам чем-то непривычным. Но когда над страной нависла угроза войны, представительницы прекрасного пола проявили удивительную храбрость и стойкость, ни в чем не уступая мужчинам. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда женщины наравне с мужчинами сражались на фронте [2, с. 151]. Они осваивали самые разные военные профессии и несли воинскую службу в качестве медсестер, летчиц,

пулеметчиц, разведчиц и даже снайперов. В тяжелых военных условиях молодые девочки, многие из которых были вчерашними школьницами, совершали подвиги и гибли за Отечество. Их подвиги вошли в историю и остались в памяти потомков навсегда [3, с. 32].

Женщина на войне – это особенная история. Женщины-герои, такие как Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова, стали символами мужества и героизма, тем самым доказав, что борьба и патриотизм не зависят от пола. Одновременно с ними в тылу большое количество женщин и детей выполняли не менее важные задачи: работали на коллективных фермах, обеспечивая продовольствие для фронта, принимали активное участие в строительстве сооружений, дорог и путей сообщений. Война изменила не только традиционные роли в обществе, но и показала, насколько велика сила духа и выносливость человека [4, с. 209].

С началом Великой Отечественной войны тысячи женщин стали добровольцами, обучаясь военным специальностям и сражаясь наравне с мужчинами [5, с. 93]. Расскажем об отдельных девушках, женщинах, детях которые стали образцами мужества и славы. Среди них можно выделить Маншук Маметову (1922–1943 гг. Родилась в ауле Жиеккум). Она пулеметчица 3-й Ударной Армии Калининского фронта и первая казашка, которая была удостоена звания Героя Советского Союза. В годы войны Маншук добровольцем ушла на фронт, служила в составе стрелкового батальона. В битве за Невель, оказывая помощь раненым, она заметила, что замолчал пулемет на левом фланге. Красноармеец Маметова заменила погибших бойцов. Она бросалась на другой фланг к раненым, затем – снова к пулемету. После ей пришлось стрелять по противникам одной сразу из трёх пулеметов, поскольку всех наших бойцов убили фашисты. В ходе боя, уничтожив свыше 70 немецких солдат и офицеров, Маншук Маметова получила тяжелые ранения и пала смертью храбрых. В ее честь в Уральске был открыт музей Маншук Маметовой. В музее собрано много писем и книг, посвященных героическому подвигу Маншук. Также было установлено много памятников, и в 1969 году на базе киностудии «Казахфильм» режиссер Мажит Бегалин снял фильм «Песнь о Маншук».

Следующая женщина-герой – это Алия Молдагулова (1925–1944 гг. Родилась в Актюбинской области). Она одна из самых известных казахстанских женщин-снайперов. Уже в 18 лет в августе она добровольно находилась в действующей армии и к октябрю месяцу на ее счету было 32 убитых фашиста. Она не только била фашистов, но и выносила с поля боя раненых и оказывала им первую помощь. Во время боя в Псковской области Алия была ранена в руку осколком мины, но, тем не менее, она участвовала в рукопашном бою, который был в немецкой траншее. В ходе боя Алия была ранена во второй раз немецким офицером. Она успела его уничтожить, однако ее рана оказалась смертельной. Ей были установлены памятники в Актобе, Алмате, Москве. Также в ее честь названы улицы, создан областной мемориальный музей [6, с. 175].

Еще одной выдающейся личностью была Хиуаз Доспанова (1922–2008 гг. Родилась в селе Ганюшкино). Она первая казахская летчица-герой, награжденная многими орденами и медалями. Среди ее наград: «Орден Отечественной войны 1 и 2 степени», «Орден Красной Звезды», медаль за «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она совершила 300 боевых вылетов и была одной из «ночных ведьм» легендарного женского полка ночных бомбардировщиков. Тактика «ночных ведьм» была очень продуманной, они подлетали к своей цели на определенное расстояние, а после выключали двигатели, чтобы снизить шум от самолета и начинали плавно снижаться, сбрасывая бомбы на противника, прежде чем кто-либо успевал их заметить. Был лишь один звук, похожий на метущую метлу. Отсюда и такое название

полка. В современном Казахстане Хиуаз Доспанова была удостоена звания «Народный Герой» в 2004 году незадолго до своей смерти.

Также можно рассказать о подвигах Нурганым Байсеитовой (родилась в ауле Жанибек, Западно-Казахстанской области). С первых дней войны добровольцем просилась на фронт, хотя ей было всего 18 лет. В военкомате дежурные офицеры отговаривали, работы хватит и здесь, в госпитале. Но она была непреклонна. Аргумент был один: «Если все останутся в тылу, то мы никогда не победим немцев», – вспоминает правнук Байсеитовой, Арнур Азангалиев. За мужество и храбрость, за образцовое выполнение ответственного задания Родины в рядах белорусских партизан в борьбе против фашистских захватчиков Байсеитову наградили орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» II степени. Кроме того, она занималась парашютным делом, пополняла свои знания в радиотехнике и показала себя способной радисткой. Ей помогало то, что раньше она успешно училась по классу скрипки и имела отличный слух и память. Интересный факт о ней: в отряде Нурганым была единственной казашкой, и глядя на нее, – как она говорила, – давали оценку всей казахской нации. В ее честь, в Уральске была открыта выставка, посвященная ее жизни и подвигам.

У детей войны разные судьбы, общая трагедия. Несмотря на все это, во время Великой Отечественной войны дети Казахстана также активно участвовали в поддержке фронта, к тому же наравне со взрослыми. Дети встретили войну в разном возрасте, она застала их врасплох [7, с. 58]. В своем юном возрасте они уже работали в тылу, ухаживали за ранеными, участвовали в сборе помощи для армии и иногда даже шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину.

Дети становились в один ряд с женщинами, которым тоже приходилось осваивать тяжелое оборудование. С десяти лет мальчики заменяли отцов: готовили дрова, заготавливали сено, ухаживали за животными и носили воду. Молодежь также трудилась на оборонных предприятиях, изготавливая взрыватели, запалы, дымовые шашки и собирая противогазы. В сельском хозяйстве они выращивали овощи для госпиталей, а в школьных швейных мастерских шили гимнастерки для армии [8, с. 90]. Когда детей водили в баню, выдавая белье и рубашки в кровавых пятнах, некоторые дети плакали говоря: «Может, это кровь моего отца или брата». Но им в ответ взрослые говорили: «Одевайтесь, здесь нет мамы! Это война, и вы солдаты!» [8, с. 91].

Дети помогали в тылу, работая на заводах и фабриках. Начиная с 14 лет, дети военной поры трудились и изготавливали снаряды, танковые детали и другие боеприпасы [9, с. 27]. Они осваивали профессии токарей, швей, тем самым заменяя взрослых, ушедших на фронт. У станков подростки стояли как у боевых орудий, в цеху они были как на линии огня. Например: на Алмаатинском заводе подростки помогали выпустить детали для авиационных двигателей, которые отправлялись на фронт.

На наш взгляд, нужно помнить имена совсем еще юных героев, подвигами которых гордилась вся страна. Это красноармеец Жанибек Елеусов, который совершил свой подвиг в битве за Днепр. В октябре 1943 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. На тот момент ему было только 17 лет. Он вошел в историю Великой Отечественной войны как один из самых молодых Героев Советского Союза.

Нужно помнить подвиги молодого летчика Владимира Лобова. В возрасте 15 лет он попал в авиационную часть и выполнял различные задания. А с 1943 года обучался военным специальностям: электромеханик, радиотелеграфист. Летал на боевые задания радистом-стрелком. Был награжден такими медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Таким образом, Великая Отечественная война стала временем больших и тяжелых испытаний. Это был период, когда каждый человек внес свой вклад в Победу. Казахстанские женщины и дети показали стойкость, храбрость, силу и патриотизм, выполняя военные и трудовые задачи. Женщины, такие как Маншук Маметова, Алия Молдагулова стали символом героизма, вдохновляя будущее поколение. Их примеры показывают нам, что война стала переломным моментом, которая изменила привычные представления о роли женщин и детей в обществе, показав нам, что сила духа и любовь к Родине не имеют возрастных или гендерных границ. Кроме того, война заставила детей забыть о детстве. Она подвергла их испытаниям взрослой военной жизни – у рабочих станков, на поле боя с оружием в руках, иногда без еды, обмундирования и защиты.

Память о подвигах героев тех лет является важной частью нашей истории. Она напоминает нам о ценности мира, спокойствия, необходимости сохранять историческую правду и уважать жертвы, принесенные ради будущего. Имена храбрых детей и женщин заслуживают быть запечатленными в памяти каждого. Но важно не только помнить, но и стараться перенять лучшие качества героев: мужество, стойкость и готовность к самопожертвованию ради общего блага. Эти качества актуальны и в данное время, они являются основой сильного общества. Победа в Великой Отечественной войне была невозможна без воинской доблести, которую проявили на фронте и в тылу советские женщины и дети [10, с. 344].

Изучая историю Великой Отечественной войны, мы не только узнаем о событиях прошлого, но и формируем чувство патриотизма, уважение к нашим предкам и ответственность перед будущим поколением. Пусть это масштабное событие не будет забыто, оставаясь источником вдохновения для всех нас.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Л.П. Героический труд женщин в годы Великой Отечественной войны. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1964. – 184 с.
2. Сеницын А.М. Всенародная помощь фронту. О патриотических движениях советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – М.: Вече, 1985. – 257 с.
3. Новинская Т.Ю. Роль женщин в общественном производстве в годы Великой Отечественной Войны (1941 – 1945 гг.) // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2013. – № 8 (12). – С. 31–34.
4. Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – Киев, 1986. – 302 с.
5. Мурманцева В. С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М.: Мысль, 1979. – 272 с.
6. «Казахстан» Национальная энциклопедия т. 4 / гл. ред. Б. Аяган. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2006 – 560 с.
7. Еремин В.Г., Исаков П.Ф. Боевая молодость. О героических делах юношей и девушек советского тыла в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Еремин. – М.: ДОСААФ, 1975. – 143 с.
8. Волкова Е. Ю. Жизнь детей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Былые годы. – 2011. – №2. – С. 87-95.
9. Кринко Е.Ф. Детство военных лет (1941–1945 гг.): проблемы и перспективы изучения // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2006. – № 4. – С. 25-31.
10. Молодые герои Великой Отечественной войны: сборник / сост. В. Быков. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 511 с.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

**WOMEN'S AND CHILDREN'S HEROISM DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(BASED ON THE EXAMPLE OF KAZAKH SSR)**

V. S. Yeshpanov

This article examines the invaluable contribution of women and children of the republic to the defeat of the enemy. The author analyzes the contribution of specific women and children to the victory over the enemy in the Great Patriotic War. Examples of direct participation in the armed struggle of women and children are studied. Facts from life about the fortitude of character and patriotic attitude to the Fatherland are described. The difficulties that women and children faced during these difficult years of the war are analyzed.

Key words: women, children, Great Patriotic War, feat, heroism, victory.

Ешпанов Владимир Сарсембаевич

доктор исторических наук, профессор,
Казахский университет технологии и бизнеса,
г. Астана, Республика Казахстан.
E- mail: ws-282@mail.ru

Yeshpanov Vladimir Sarsembayevich

PhD (doctor of history), professor,
Kazakh University of Technology and Business
Astana, Republic of Kazakhstan.
E- mail: ws-282@mail.ru